

DRONES DE BAIXO CUSTO PARA TORNAR A TECNOLOGIA HIDROESPACIAL ACESSÍVEL

MAIWENN HASCOET¹

WILLIAN NEY CASSOL^{1*}

SYLVAIN BABINEAU²

MARIUS ROMY²

¹Département des Sciences Géomatiques, Université Laval

²Groupe Océan

*willian-ney.cassol@scg.ulaval.ca

A aquisição de dados geoespaciais a partir de plataformas móveis, tanto no contexto terrestre quanto hidrográfico, foi democratizada com o desenvolvimento e a popularização de diferentes plataformas usadas para a instalação de diferentes sensores de uma ampla gama de preços. As aplicações para os dados adquiridos com esses sistemas de mapeamento móvel são extremamente variadas: mapeamento de terrenos, modelagem de construções, inventário de sinalização viária, erosão costeira, localização e operações de resgate etc. [1-2]. No contexto hidroespacial, o uso de plataformas drone para levantamentos batimétricos está se tornando uma necessidade para várias aplicações, especialmente em áreas costeiras, ambientes lacustres, águas rasas ou perto de estruturas marinhas onde a navegação representa um risco real para a segurança das embarcações de aquisição de dados. Um projeto nesse contexto está totalmente alinhado com os esforços que estão sendo feitos pela comunidade hidroespacial [3] para gerar um gêmeo digital dos oceanos e das áreas costeiras, conforme estabelecido no projeto Seabed 2030 da Nippon Foundation - GEBCO [4]. A plataforma prevista por esse projeto deve ser versátil e modular, permitindo a integração de vários sensores de baixo custo. A principal dificuldade em um projeto desse tipo é a integração física e geométrica dos sensores e sua sincronização [5-8]. Esse projeto foi desenvolvido no laboratório REPER 3D do departamento de ciências geomáticas da Université Laval em parceria com o Ocean Group. A plataforma desenvolvida, Océan REPER 1, contém um sistema embarcado em um catamarã (cf. Figura 1).

Figura 1 – Océan REPER 1.

Fonte: Os autores em [9].

O sistema de controle consiste na propulsão da plataforma e no piloto automático. Os motores elétricos foram adotados para evitar qualquer complicação relacionada à fonte de alimentação e, ao mesmo tempo, simplificar o transporte e o armazenamento. É possível usar um único motor com um leme ou dois motores com direção diferencial. Outras configurações também são possíveis, mas menos comuns [10]. O sistema Pixhawk 6C da Holybro foi escolhido para o piloto automático do drone. A plataforma em si foi inspirada em trabalhos similares na literatura [11-12]. Essa escolha também é justificada pelo estudo de [12], que mostra que os catamarãs e trimarãs são mais estáveis do que os monocascos. A plataforma final usa uma ecossonda de feixe único Ping2. Esta mede distâncias de até 100m com uma análise empírica de precisão de 0.5m [13-14]. O sistema de navegação e o Raspberry Pi associado à sonda foram instalados na caixa laranja. Essa caixa contém todos os circuitos eletrônicos e as baterias. A caixa é dividida em duas partes: a parte superior,

que contém o sistema de navegação e a comunicação com a estação de bordo, e a parte inferior, que contém os componentes eletrônicos e as baterias. O objetivo dessa separação foi atenuar a interferência magnética: tomando o modelo de uma gaiola de Faraday. Todos os componentes e suas conexões são mostrados na Figura 2.

Figura 2 – Sistema de navegação e aquisição de dados.

Fonte: Os autores em [9].

A plataforma foi testada no lago de l'Aqueduc, na cidade de Québec. Esse lago, com acesso restrito, tem uma área de superfície de cerca de 23.000m². O tempo total do levantamento é estimado em duas horas. Além disso, os dados adquiridos incluíram a trajetória e a profundidade do drone sem levar em conta os parâmetros de integração do sensor. Dessa forma, o resultado de uma aquisição compreende simplesmente as coordenadas (X, Y) da trajetória, com a profundidade adquirida pelo sonar. O sistema desenvolvido é um sistema modular, sendo um sistema de navegação, com aquisição de dados da trajetória (i.e. coordenadas planas e ângulos inerciais) e sistema de aquisição de dados batimétricos (i.e. temperatura, sinal acústico, etc). Então, um script foi desenvolvido para fazer a integração dos dados da trajetória e da profundidade, usando uma sincronização a partir de relógios do GNSS presente nos dois módulos do sistema (i.e. navegação e aquisição de dados). Essa versatilidade modular permite a integração futura de outros sistemas de aquisição (e.g. fotogramétricos, LiDAR, etc). Uma superfície batimétrica foi interpolada a partir dos pontos pesquisados (cf. Figura 3). A superfície e os pontos de sonda levantados podem ser observados também em modo dinâmico em: [Lac aqueduc 2023](#) (colocado online por Vincent Dupont, Université Laval). Observe que não há precisão associada aos dados adquiridos, nem controle de qualidade, pois esse mapa é apenas uma prova de conceito dos produtos cartográficos que podem ser gerados por um drone hidrográfico de superfície de baixo custo, conforme proposto pelo projeto. Contudo, duas análises empíricas foram efetuadas para verificar a qualidade dos dados levantados. Uma primeira em uma piscina doméstica em que uma precisão de 5cm foi observada em uma profundidade de 1,20m. O segundo teste foi em validação cruzada (*cross check validation*) em alusão às recomendações em levantamentos batimétricos clássicos. Uma diferença média de 33cm foi observada há uma profundidade de 3,5m (em torno de 10% da profundidade). Em uma segunda fase do projeto, haverá a integração geométrica dos sensores e a calibração do sistema de aquisição, o que permitirá uma estimativa mais rigorosa da qualidade dos dados batimétricos adquiridos.

Figura 3 – Visualização em 3D da superfície batimétrica do lago.

Fonte: Os autores em [9].

Em suma, o principal objetivo do projeto apresentado foi a concepção e o desenvolvimento de uma plataforma de drone hidrográfico de superfície de baixo custo para áreas costeiras. A plataforma desenvolvida, o Océan REPER 1, é modular e pode integrar diferentes sensores para aquisição de dados costeiros. O drone foi desenvolvido em um período de cinco meses, entre maio e outubro de 2023, a um custo final de cerca de CAD \$ 2.900. Ele pesa cerca de 10,5 kg. A plataforma desenvolvida inclui um sistema de aquisição de dados de trajetória e um sistema de aquisição de batimetria com uma ecossonda de feixe único. Além de ser modular e portátil, a plataforma tem autonomia de algumas horas. Em curto prazo, nossos esforços futuros se concentrarão na integração geométrica dos sensores para permitir o georreferenciamento direto das sondas adquiridas, com uma estimativa da incerteza dos dados e de sua qualidade. Além disso, alguns dos problemas encontrados se beneficiariam de esforços futuros, já que foram apenas parcialmente resolvidos. Esse é o caso da comunicação entre o sonar e o Raspberry Pi. Essa comunicação não é suficientemente robusta, fazendo com que o registro dos dados batimétricos seja interrompido por alguns segundos durante a missão. Em longo prazo, a hidrodinâmica do drone deve ser aprimorada.

Palavras-chaves: Batimetria participativa; Plataformas low-cost; Hydrospatial; Hidrografia.

Referências

1. NABABAN, B; KHAIRUM MASTU, L. O; HAZRINA IDRIS, N; PANJAITAN, J. Shallow-water benthic habitat mapping using drone with object-based image analysis. *Remote Sensing*, 13, 2021. Pp. 23.
2. QUERALTA, J; TAIPLAMAA, J; PULLINEN, B. C; SARKER, V. K; NGUYEN GIA, T; TEHUNEN, H; GABBOUJ, M; RAITOHARJU, J; WESTERLUND, T. Collaborative multi-robot search and rescue: planning, coordination, perception and active vision. *IEEE Access*, vol. 8, 2020. Pp. 27.
3. HAINS, D; BERGMANN, M; CAWTHRA, H. C; COVE, K; ECHEVERRY, P; MASCHKE, J; MIHAILOV, M. E; OBURA, V; OEI, P; PANG, P. Y; PONCE, R; ROPEREZ, J. Hydrospatial...A global movement. *International Hydrographic Review*. 2021 Pp. 147-153.
4. JONAS, M. The 2020s: Three ambitious global projects. *Hydro International Magazine*.
5. JUNG, S; KIM, W. Development of an unmanned aerial system for maritime environmental observation. *IEEE Access*, vol. 9. 2021. Pp. 20.
6. GIORDANO, F; MATTEI, G; PARENTE, C; PELUSO, F; SANTAMARIA, R. Integrating sensors into a marine drone for bathymetric 3D surveys in shallow waters. *Sensors MDPI*. 2015. Pp. 17.
7. HASSAN, S. R; ZAKARIA, M; ARSHAD, M. R; AZIZ, Z. A. Evaluation of propulsion system used in URRG-Autonomous surface vessel (ASV). *International symposium on robotics and intelligent sensors (IRIS 2012)*. *Procedia Engineering* 41. 2012. Pp. 607-613.
8. CACCIA, M; BILBULI, M; BONO, T; BRUZZONE, GA; BRUZZONE, GI; SPIRANDELLI, E. Unmanned surface vehicle for coastal and protected applications: the Charlie Project. *Marine Technology society journal*, vol. 41, n 2. 2007. Pp. 62-71.
9. HASCOET M; CASSOL, W. N; BABINEAU, S; ROMY, M. Développement d'une plateforme drone hydrographique de surface à faible coût : la démocratisation des plateformes hydrospatiales. *Géomatique*, vol. 51, 1, 2024. Pp. 15-19.
10. ODETTI, A; BRUZZONE, G; CACCIA, M. Introducing a Portable ASV for Extremely Shallow Waters, *Hydro International*, 2021.
11. DFCSOURCE, An overview of the maker boat advanced, Squirm Tech LLC, 2021. Available on: <https://squirm.tech/an-overview-of-the-maker-boat-advanced/>
12. LUHULIMA R. B; SETYAWAN D; UTAMA I. Selecting monohull, catamaran and trimaran as Suitable passenger vessels based on stability and seakeeping criteria, *Proceedings of the 14th International Ship Stability Workshop*, 2014. Pp. 262-266.
13. BLUE ROBOTICS, Ping2 Sonars altimeter and Echosounder, 2024. Available on: <https://bluerobotics.com/store/sonars/echosounders/ping-sonar-r2-rp/>
14. BLUE ROBOTICS, Blue robotics Ping sonar accuracy, 2019. Available on: <https://discuss.bluerobotics.com/t/bluerobotics-ping-sonar-accuracy/4912>